

NEFT VA GAZ SKVAJINLARINI BURG‘ILASHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR

A.M.Murtazaev, Z.Bozorova, A.Abdalimov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11242832

Annotatsiya. Burg‘ilash kompaniyalarining mahalliy ishlab chiqarishning arzonroq mahsulotlarini sotib olish tendensiyasi kuchaytirish. Bozor iqtisodiyotidagi narh-navoni lebirallashtirish hamda kompaniyalari uchun ehtiyot qismlar, texnik xizmat ko‘rsatish, ishchi-xodimlarning malakasini oshirib borishni hal qilish chora tadbirlar ishlab chiqish taviya etilmoqda. CHiqindilarni utilizatsiya qilishga alohida ahamiyat berish, qorishmalarni ishlab chiqarish, burg‘ilash chiqindilari zararsizlantirish, ifloslangan erlarni meliorativ xolatini qayta ko‘rib chiqish kabi tavsiyalar bilan yanada samarali ekologik va iqtisodiy yutuqlarga erishish mumkin

Аннотация. Усиливается тенденция буровых компаний закупать более дешевую продукцию отечественного производства. Рекомендуется разработать меры по интеграции отценка в рыночную экономику и решение проблем с запасными частями, техническим обслуживанием, повышением квалификации рабочих и служащих для компаний. Более эффективных экологических и экономических результатов можно добиться с помощью таких рекомендаций, как придание особого значения утилизации отходов, производству смесей, обеззараживанию отходов бурения, пересмотру статуса рекультивации загрязненных земель.

Annotation. The tendency of drilling companies to purchase cheaper products of domestic production is increasing. It is recommended to develop measures to integrate the mark-up into the market economy and solve problems with spare parts, maintenance, and professional development of workers and employees for companies. More effective environmental and economic results can be achieved with the help of recommendations such as giving special importance to waste disposal, the production of mixtures, the disinfection of drilling waste, and the revision of the status of remediation of polluted lands.

Klit so‘zlar. Flora, Uglevodorod, Skvajin, landshaft, mahsuldor qatlam,

Kirish. Respublikamizda bugungi kunning eng dolzarb vazifasi-fauna va floralarni (suv xavzasi, cho‘l, chala cho‘l va tog‘li xududlarni) saqlash, daryo va ko‘llarning tozaligi, o‘simlik va hayvonot dunyosining ko‘payishini ta‘minlash, noyob va yo‘qolib borayotgan hayvonlar va qushlarni muhofaza qilishga qaratilgan ona tabiatni boshqarish rejimi xisoblanadi.

Bunga qo‘riqlanadigan, umumiy va alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar tarmog‘ini yaratish, neftgaz qazib olishning ekologik toza usullarini ishlab chiqish va

joriy etish, tog-kon atroflaridagi xududlarda chiqindisiz texnologiyalardan foydalanish, oqava suvlarni samarali tozalash inshootlarini qurish orqali erishish xisoblandi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun sanoat va uy-joy majmualarini rivojlantirishda ekologik va iqtisodiy muvozanat konsepsiyasini ishlab chiqish kerak, uni amalga oshirish to'plangan muammolarni hal qilishga imkon beradi.

Uglevodorod va er osoti boyliklarini qazib olish majmuasi tomonidan atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish maqsadida atrof-muhitni tejaydigan yangi texnologiyalar ishlab chiqilmoqda va joriy etilmoqda. Chukur va uta chukur skvajinlarni burg'ilash o'zlashtirilmoqda, bu ishlab chiqarish chiqindilari hajmini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Muhandislik va atrof-muhitni rivojlantirish va uni asrab avaylash tamoyillari va texnik vositalarni tanlash hamda ularni tog'-kon hududiga joylashtirish uchun klastersiz burg'ilashning ekologik va iqtisodiy samaradorligi optimallashtirish mezonlariga javob berishi lozim. Bu orqali biz iqtisodiy faoliyatda eng oqilona ekologik muvozanatga erishishni tushunamiz, ya'ni. maksimal iqtisodiy foyda bilan – atrof-muhitga minimal zarar. Ekologik va iqtisodiy optimallashtirish, bir tomondan, tabiiy muhitni saqlashga, ikkinchi tomondan – ishlab chiqarish xavfsizligiga rioya qilishga qaratilgan tegishli atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirishga asoslangan.

Ekologik va iqtisodiy optimallashtirishning asosi ekologik va iqtisodiy kelishuvlardir. Bu shuni anglatadiki, muhandislik inshootlarini qurish va ulardan foydalanish, er osti boyliklarini qidirish va o'zlashtirish uchun tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy, texnik va texnologik ko'rsatkichlarni baholash va muvozanatli hisobga olish zarur. Bunday baholash funksional muhandislik va atrof-muhitni mo'tadillashtirish asosida amalga oshirilishi mumkin. Bunday mo'tadillashtirishning mohiyati turli funksional maqsadlar va foydalanishning atrof-muhit sharoitlarini ajratishdir. Misol tariqasida, Buxoro-Xiva neftgaz xududidagi gaz-kondensati konlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Skvajinlarni samarali mahsuldor qatlamlar chuqurligi o'rtacha yoki taxminan 4000 metrni tashkil etadigan turli xildagi (qum, qumtosh, argelit, glina va bosho'alar) tog' jinslarida yotadi.

Kon yoki skvajinlar murakkab geologik, muhandislik va ekologik sharoitlar bilan ajralib turadi, bu esa rivojlanishni qiyinlashtiradi. Burg'ilash ilgari asoratlar va favqulodda vaziyatlarga olib kelgan tuzli oraliqlar (taxminan 1500-2000 m chuqurlik) mavjudligi alohida e'tiborga loyiqdir. Kon yoki skvajinni ekologik va iqtisodiy optimallashtirishning quyidagi mezonlari qo'llaniladi:

- landshaftlar va ularning tarkibiy qismlarining ekologik ahamiyati, ularning atrof-muhitni shakllantirish va muhofaza qilish, biosistema va boshqa funksiyalarining ahamiyati bilan belgilanadi;

- tabiiy resurslarning qiymati (birlamchi va ikkilamchi xududlardan foydalanish, er usti, er osti suvlari, hayvonot dunyosi va boshqalar.) mahalliy erdan foydalanuvchilar uchun ahamiyati;

- tabiiy manbalardan foydalanish (ichimlik suvi, ov qilish, o‘simliklar o‘stirish va boshqa tabiatni muhofaza qilish zonolari va alohida qo‘riqlanadigan tabiiy hududlarni ajratish va boshqalar)ni asoslaydigan qonun hujjatlarida belgilangan maxsus cheklovlar;

- ekologik va resurs qiymatini pasaytiradigan ekotizimlarning holati;

- belgilanadigan hududlarning yong‘in xavfi;

- landshaftlarning dinamik toifalari, shu jumladan mahalliy, ketma-ket va barqaror uzoq muddatli olingan maydonlar guruhlari;

- landshaft rivojlanish darajasi (optimal, cheklangan, qisqartirilgan);

- landshaftlarning texnogen barqarorligi, sezgirlik, tiklanish va ifloslantiruvchi moddalarni o‘zlashtirish qobiliyati nisbati bilan belgilanadi (buferlash);

- tog‘, geologik-muhandislik sharoitlar: *tuproqlarning unumdorligi; * er tuzilishdagi mustahkamligi; * yonbag‘irlarning tikligi; * er osti suvlarini chiqarish zonalarining mavjudligi va boshqalar.

Geologik muhofaza qilish, geodinamik jarayonlarning rivojlanishi, shu jumladan xavfli va halokatli jarayonlar, masalan, ko‘chkilar, tuproqlarning cho‘kishi, daryo o‘zanini toshqinlar va boshqalarni inobatga olish kerak bo‘ladi.

Xulosa: Olib borilayotgan tadqiqot davomida quyidagilar aniqlandi: neftgaz quduqlarini burg‘ilashning yangi usuli joriy qilish va hozirda qo‘llanilayotgan usullarga nisbatan ekologik jihatdan qulayroq bo‘lishini ta‘minlash kerak (qonun hujjatlariga muvofiq). Respublikamizda bunday joylarda neftgaz quduqlarida faqat omborsiz burg‘ilash usuli qo‘llash; 2024 yildan boshlab aylanma tizimlarni quduqlarni yuvish sohasidagi texnologik va ekologik muammolarni hal qilishni ta‘minlaydigan zamonaviy usullarga mos qilib to‘liq qayta jihozlashni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Булатов А.И., Макаренко П.П., Шеметов В.Ю. Справочник инженера-эколога нефтегазодобывающей промышленности по методам анализа загрязнителей окружающей среды в 3 частях. – М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. – Ч. II: Почва. – 632 с.

2. Булатов А.И., Савенок О.В. Заканчивание нефтяных и газовых скважин: теория и практика. – Краснодар : ООО «Просвещение-Юг», 2010. – 539 с.

3. Булатов А.И. [и др.]. Экология при строительстве нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для студентов вузов. – Краснодар : ООО «Просвещение-Юг», 2011. – 603 с.

4. Булатов А.И., Савенок О.В. Практикум по дисциплине «Заканчивание нефтяных и газовых скважин» в 4 томах : учебное пособие. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2013-2014. – Т. 1–4.

5. Булатов А.И., Савенок О.В., Рахматуллин Д.В. Drilling Fluids Engineering Manual в 4-х томах. – Уфа : ООО «Первая типография», 2019. – Т. 1–4.

6. Мищенко В.И., Картунов А.В. Приготовление, очистка и дегазация буровых растворов. – Краснодар: Издательство «АРТ Пресс», 2008. – 330 с.

7. Муртазаев А.М. Разработка методов повышения надёжности изоляции нефтяных и газовых пластов с высокими давлением и температурой //Диссертация канд.тех.наук. Институт УзЛИТИнефтегаз -Ташкент 2004 г.